

Научная статья

УДК 811.134.2

DOI: 10.5281/zenodo.15780791

**ИСПАНСКАЯ ЛАТЫНЬ VS КАСТИЛЬСКИЙ РОМАНСЕ:
НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАННИХ ОБРАЗЦОВ ДЕЛОВОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИСПАНИИ**

© 2025 С.Н. Безус¹, М.А. Смирнова²

¹Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный социальный университет»

²Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Военный университет имени князя Александра Невского» Министерства обороны Российской Федерации

¹ORCID 0000-0001-7051-1533

²ORCID 0000-0002-5963-4249

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Исследование посвящено ранним образцам деловой письменности на испанской латыни и кастильском романсе (языке, вобравшем в себя два других главных романсе Пиренейского полуострова: леонский и наварро-арагонский). Цель работы – выявление основных характеристик испанской латыни (с VIII в.) и приходящего ей на смену романсе (испанского языка конца XI в. – сер. XIII в.), зафиксированного в текстах деловой письменности периода раннего Средневековья. Результаты: исследование корпуса документов CODEA позволило выявить временные рамки интенсивного использования латинского языка в деловой письменности и период отказа от него, а также начало внедрения в документооборот романсе и бурного его развития. Лингвистический анализ староиспанских текстов на латыни показал, что речь идет не о классическом ее варианте, а о пиренейской разновидности – испанской латыни (*el latín español* или *el latín hispánico*). В частности, в структуре местоименных посессивных и транзитивных конструкций проявляются как латинские, так и романские черты. Практическая значимость: результаты исследования могут быть использованы при изучении истории латинского и испанского языков.

Ключевые слова: латинский язык, испанская латынь, вульгарная латынь, романсе, испанский язык, средневековая Испания, деловая письменность.

Для цитирования: Безус С.Н. Испанская латынь vs кастильский романсе: некоторые характеристики ранних образцов деловой письменности средневековой Испании / С.Н. Безус, М.А. Смирнова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 4. – С. 36–50. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.15780791>.

*Обучите своих сыновей, по крайней мере, английскому и испанскому
– эти языки откроют им доступ к половине мира,
затем добавьте латынь – она откроет им доступ к знанию.*

А. Морюа

«Письма незнакомке» (О воспитании детей)

Введение. Общая теория систем гласит о том, что любая система развивается по так называемой **S-образной кривой**. Согласно этой концепции, каждая система «проживает» три этапа: период становления/зарождения; период расцвета/бурного развития; период угасания или «ухода со сцены». На последний период «жизни» одной

системы накладывается первый период зарождения уже новой системы, приходящей на смену уходящей и т.д. Далее цикл повторяется.

В начале своего зарождения система развивается медленно. На следующем этапе система начинает быстро развиваться, наступает ее повсеместное внедрение и массовое применение. Но с определенной точки скорость развития системы замедляется и наступает ее «старость». Сама система постепенно деградирует, «требуя» замены принципиально другой системой.

Язык, как система, не является исключением и в своем развитии проходит те же стадии, что и технические или социальные системы. Так, например, латинский язык, выйдя за пределы Апеннинского полуострова, достиг Пиренейского полуострова и «обосновался» там, сосуществуя некоторое время с местными языками, однако затем полностью их вытеснил, завершив, таким образом, процесс полной романизации (латинизации).

Однако на Пиренейском полуострове распространяется не классическая латынь, а латынь легионеров (не самых образованных представителей Рима), которая, трансформированная местным населением под нужды собственных реалий, превращается в так называемую **испанскую латынь**.

Как утверждает Маурильо Перес Гонсалес «no hay un único latín medieval, sino diversos latines medievales» ‘не существует единой средневековой латыни, но ее различные варианты’ [22, с. 49] (Здесь и далее перевод с испанского и латинского языков выполнен авторами настоящей статьи – С.Б. и М.С.). Латинский язык Пиренейского полуострова Хуан Антонио Айяла называет *el latín español* [10, с. 18]), Рафаэль Лапеса применяет термин *el latín hispánico* [17, с. 68].

Именно этот вариант латыни стал основой для возникновения нового языкового образования «**испанского романсе**», который объединяет исторические диалекты некоторых романских языков, например, «*romance castellano, romance leonés, romance ovetense*» [3, с. 37]. Испанские исследователи прибегают к термину **lengua española**, под которым понимается в широком смысле кастильский романсе как язык «*absorbido en sí otros dos romances principales hablados en la Península (el leonés y el navarro-aragonés)*» [19, с. 2].

В XIII веке скорость распространения латинского языка замедляется, и уже сама латынь (испанская) уступает место *el castellano*, который вытеснит ее даже из письменной сферы. Инес Фернандес-Ордоньес [15, с. 333] приводит следующее процентное соотношение документов на латыни и романсе в королевской канцелярии Кастилии и Леона (Таблица 1):

Таблица 1. Доля документов на латыни и романсе в королевской канцелярии Кастилии и Леона (XII–XIII вв.)

Короли	Латынь	Романсе
Кастилия		
Альфонс VIII (1158–1214)	99,3%	0,7%
Фернандо III (1217–1230)	91,6%	8,4%
Леон		
Альфонс VIII (1188–1230)	100%	-
Кастилия и Леон		
Фернандо III (1230–1252): 1231–1240	78,7%	21,2%
Фернандо III (1230–1252): 1241–1245	54,8%	45,1%
Фернандо III (1230–1252): 1246–1252	18,5%	81,4%
Альфонс X (1252–1284)	-	100%

Таким образом, «жизненный цикл» испанской латыни как языковой системы на Пиренейском полуострове завершается во второй половине XIII века. На смену ей приходит другая мощная сила – кастильский язык.

Несмотря на то, что «el castellano conquista, у, conquistando, se conquista a si mismo» [13, с. 23], испанская латынь является неотъемлемой частью исторического развития испанского языка. По словам М.А. Таривердиевой, знание истории языка есть важнейшее условие понимания его современного состояния, «владение этой информацией дает уверенность в адекватности общения на данном языке» [7, с. 152]. Поэтому сведения о «латинском периоде» развития испанского языка являются не менее ценными, чем в национальную эпоху.

Несмотря на многовековую традицию описания классической латыни, а также укоренившееся мнение о том, что «о ней уже все сказано», свежий взгляд на «полузабытое старое» сквозь призму современных лингвистических теорий поможет иначе интерпретировать ряд языковых явлений, что, несомненно, обогатит соответствующий раздел истории испанского языка новыми интересными данными. Кроме того, по словам Е.В. Желтовой, древний письменный текст необходимо расценивать не просто как источник информации, но и как послание некоему адресату, поэтому «трактовка многих спорных явлений с позиций современной лингвистики, а также обнаружение в хорошо известных элементах латинской грамматики скрытого пласта лингвистических категорий помогает обогатить наше представление о выразительных возможностях латинского языка и, в конечном счете, дает возможность адекватнее понять это "послание"» [4, с. 13].

Все вышесказанное и обуславливает **актуальность** настоящего исследования.

Введение в научный оборот текстов на латинском языке Пиренейского полуострова из цифрового архива CODEA (Corpus de Documentos Españoles Anteriores a 1700/1800/1900), т.е. Корпус испанских документов до 1900 года (далее – Корпус), обеспечивает **новизну** данной работы.

Теоретическая значимость состоит в расширении и углублении знаний об одной из разновидностей вульгарной латыни – испанской латыни и о раннем романсе, в установлении их основных характеристик, а также в выявлении моделей некоторых синтаксических конструкций.

Цель настоящей статьи заключается в установлении эволюционных тенденций в развитии латинского языка средневековой Испании (испанской латыни) и раннего романсе, а также в определении между ними некоторых сходств и различий на морфологическом и синтаксическом уровнях. **Предмет** исследования – морфологические черты и формальные структуры синтаксических конструкций.

Методы и материал исследования. Основными методами исследования являются: описательный (заключается в планомерной инвентаризации языковых единиц и объяснении их строения и функционирования); сравнительно-сопоставительный (при сравнении однотипного языкового материала в разных языках или в одном языке в разные временные периоды).

Материалом исследования послужили подлинные тексты деловой письменности на латинском языке Пиренейского полуострова и романсе, датированные концом VIII в. – 2-й половиной XIII в., относящиеся к различным регионам средневековой Испании. 72 документа взяты из архива CODEA+2015.

Исследовательские результаты и их интерпретация.

1. Появление латинского языка на Пиренейском полуострове. Древнее население (представители доиндоевропейских и индоевропейских племен) территорий

современной Испании в разное время оказывались то под властью финикийцев, то римлян, то германских племен, то арабов. Каждый раз коренное население вынуждено было адаптироваться к языку завоевателей. Определяющей языковое формирование Испании (*Hispania*) стала латынь легионеров, пришедших на Пиренейский полуостров в 218 г. до н.э. (начало 2-й пунической войны).

Носители латинского языка, римские войска, были посланы на территорию Испании для изгнания карфагенян/пунийцев (в частности армии Ганнибала). Окончательно под властью Рима Испания оказалась в 17/19 г. н.э. Около двух веков понадобилось Империи Вечного города, чтобы подчинить местное население: иберов, кельтиберов, кантабров, астуристов, басков и др.

Несмотря на то, что о насильственной романизации полуострова не может быть и речи, языки коренных автохтонов были забыты, уступив место латыни, которая «была слишком большой силой, обладала слишком большими ресурсами для того, чтобы местные языки могли удержаться» [8, с. 51].

Естественно, что на латинском языке были написаны найденные на территории Испании самые древние манускрипты, которые, однако, датируются не ранее VIII в. н.э. Так, например, Хесус Муньос и Риверо уверяет, что «... единственное, в чем нет никакого сомнения, – это в том, что ни в наших архивах, ни в наших библиотеках нет ни одного подлинного документа, написанного в Испании ранее VIII века» [20, с. 9].

К этому же времени, по словам Томаса Пуньяля Фернандеса, относятся и первые астурийские и астури-леонские королевские документы, датированные VIII–X вв., а также наваррские, каталонские и арагонские образцы деловой письменности. В большинстве своем это приказы, привилегии и письма-дарения [23, с. 153]. Исследователь делает одно важное замечание: все эти манускрипты написаны на латыни.

Первым официальным памятником на романсе в королевской канцелярии Кастилии П. Санчес-Прието Борха называет «Paces de Cabreros» (или «Tratado de Cabreros») 1206 г. Это сохранившееся в оригинале соглашение составлено королем Леона Альфонсом IX и королем Кастилии Альфонсом VIII. Документ представляет собой круговую привилегию (по форме печати), согласно которой признаются права наследования в Леоне за Фернандо (будущий Фернандо III) [24, с. 136].

И. Фернандес-Ордоньес относит первые памятники Кастилии и Наварры, написанные на местном языке, к концу XII в. При этом отмечается следующая особенность: предпочтение романсе отдается в тех случаях, когда тексты предназначены для устного зачитывания (юридические расследования, свидетельства, клятвы, проповеди, привилегии). Кроме того, романсе чаще встречается в коротких документах для внутреннего пользования (списки, расходы, доходы, долги и пр.) [15, с. 325, 329].

В королевской документации кастильский романсе встречается уже во время правления короля Кастилии Альфонса VIII. Однако только 7 документов, по словам Ордоньес, можно рассматривать как «scripta romance», что составляет лишь 0,7% от всего королевского документооборота в период 1158–1214 гг. Среди указанных документов самый ранний относится к 1194 г. (расследование короля Альфонса VIII по поводу границ территорий двух населенных пунктов Ледигос и Сальданья).

Указанное письмо, предназначенное для устного зачитывания, является единственным королевским документом на романсе, относящимся к XII в. (Остальные составлены уже в XIII в.: в 1210 г. и позднее). Однако этот памятник, по словам П. Остос Сальседо, принадлежит к числу трех документов Альфонса VIII, «que se conservan copiados» ‘которые сохранились в копиях’ [21, с. 474]. А по справедливому утверждению Л.А. Становой «[д]остоверным и репрезентативным материалом лингвистических диахронических

исследований признаются только реально существующие и корректно локализованные во времени и пространстве тексты рукописей ..., а не гипотетические тексты произведений, восстановленные филологами XIX–XXI вв.» [6, с. 146].

В отечественной романистике, самым ранним памятником делового содержания на народном (кастильском) языке, найденном на Пиренейском полуострове, считается фуэрос (письма-привилегии) городов Авилеса и Овьедо [9, с. 5]. «Fuero de Avilés», подписанное королём Альфонсом VII, датируется 1155 г.

Первый документ на кастильском романсе, включенный в цифровой архив CODEA, составлен 30 августа 1162 г. (Рисунок 1), что гораздо раньше периода, указанного И. Фернандес-Ордоньес. Кроме того, представляется сомнительным, чтобы это письмо-дарение, в соответствии с которым графиня Уррака передает монастырю Каньяс принадлежащую ей недвижимость в Бальвертанес, было предназначено для устного зачитывания.

Рисунок 1. Фрагмент частного-делового письма-дарения от 30.08.1162 г. [25, 0405].

Палеографический текст документа: «Conoscuda cosa ssea a todos los omnes que esta carta vieren. alos que sson agora & alos que son por venjr. Como yo la Condessa donna vrraca. do al Conuiento de cannas. quanto he. en balluertanes por mio quanto **** & heredamjentos. con el castellar. con entradas & con exidas. con ffuentes. & con puentes & con montes. & con aguas. & con quanto y he. del cielo ala tierra para uestiario. Et njnguno que gelo contrariare. que ssea maldicho. con judas el traidor dentro en los Jnfieros. Et yo Don nunno gonçalez. Otorgo & Confirmo este donadio que la Condessa da al Conuiento de Cannas. Et por que este ffecho ssea firme & estable. pongo el mjo sseello en esta carta por testimonjo. por que njnguno non ssea atreuudo de ir contra este ffecho. Deste ffecho sson testigos. Don alffonso lopez. & Don Johan alffonso sso fijo. & don ssant garçiez de ssalçedo. & Don diego garçiez de alffaro. & Don Ruy diaz de velascor. & Don Johan alffon carriello. & don Martin de ayuar. & don gonçalo gomez de aguero. & don ferrant garçia çaton. & don ffray domingo de medina doctor de los predigadores. & ffray pedro ssu conpannero. & don martin de estella con consseyo de Cannas. ffecha la carta dos dias por andar de ssetienbre. Era de mill. CC. annos» [25, 0405].

Перевод: 'Да будет известно всем, кто это письмо увидит, ныне живущим и будущим, что я, графиня донья Уррака, дарую монастырю Каньяс все, что я имею в Бальвертанес, все <...> и наследство с замком, со входами и выходами, с источниками, и с мостами, и с горами, и с водами и со всем, что у меня есть от неба до земли; и чтобы никто этому не противоречил, иначе да будет он проклят вместе с Иудой-предателем в аду. И я, Дон Нуньо Гонсалес, вручаю и подтверждаю этот дар, который графиня преподносит монастырю Каньяс. И чтобы эта сделка была надежной и постоянной, я ставлю свою печать на это письмо как свидетельство, чтобы никто не осмелился пойти против этой сделки. Свидетелями этой сделки являются: Дон Альфонс Лопес и Дон Хуан Альфонсо, его сын; и дон Сан-Гарсиес де Сальседо, и дон Диего Гарсиес де Альфаро, и дон Руи Диас де Веласкор, и дон Хоан Альфон Карриельо, и дон Мартин

де Айвар, и дон Гонсало Гомес де Агуэро, и дон Феррант Гарсиа Сатон, и брат дон Доминго де Медина, доктор теологии (?); и брат Педро, его компаньон, и дон Мартин де Эстелья вместе с советом Каньяс. Письмо составлено 2 сентября 1200 г. эры'. (Чтобы соотнести датировку по системе 'era hispánica', необходимо из указанной даты вычесть 38. См. подробнее [1, с. 163].)

Если не брать во внимание орфографический аспект данного документа, то здесь вполне налицо романские морфологические и синтаксические признаки (не переходные формы или латино-романские гибриды, а именно кастильские структуры):

- 1) наличие определенных артиклей (*los omnes, la Condessa*);
- 2) наличие кастильских указательных местоимений (*esta carta, este donadio*);
- 3) слияние предлогов *a* и *de* с артиклем мужского рода (*del cielo, al Conuento*);
- 4) употребление кастильского предлога *con*, а не латинского *cum*;
- 5) образование множественного числа при помощи окончания *-s*, а не особыми флексиями, как в латыни (*puentes, aguas*);
- 6) выражение падежных отношений (в частности дательного) при помощи предлогов (*a todos los omnes, al Conuento*);
- 7) употребление кастильского личного местоимения 1 л. ед. числа (*yo*) вместо латинского *ego*;
- 8) употребление кастильских форм вспомогательного глагола *ser* (*son, sea*);
- 9) употребление «собственных» кастильских форм глаголов *иметь, ставить* в 1-м лице ед. ч. (*he, pongo*);
- 10) употребление притяжательных местоимений в препозиции к именному ядру (*el mjo sseello, sso fijo*);
- 11) структурирование клаузы по модели (S)VO (субъект – глагол – объект), а не по классической латинской SOV (*yo Don nunno gonçalez (S) Otorgo & Confirno (V) este donadio (O), pongo (V) el mjo sseello (O)*).

Первый документ на латыни, представленный в цифровом архиве CODEA, датирован 1097 г., последний – 1276 г. Таким образом, испанская латынь и кастильский романсе сосуществовали параллельно в письменной форме некоторый отрезок времени.

Всего в рамках интересующего нас периода (раннего и классического Средневековья до 1284 г.) в архиве насчитывается 69 документов, составленных на испанской латыни. С 1162 г. периодически попадаются образцы на кастильском романсе: 1162 г., 1174 г., 1179 г., 1185 г., 1186 г., 1193 г., 1199 г., начиная с 1202 г. документы на романсе появляются регулярно, вытеснив в итоге манускрипты на латыни.

Три документа мы условно классифицировали как смешанное письмо. Именно смешанное, а не гибридное, поскольку в тексте четко разграничиваются примерно равные по объему «латинская область» и «романская область» (1193 г., 1225 г., 1230 г.). Например:

«In dei nomine. Notum sit presentibus & futuris. quod Ego pedro ferrandez de uille diago uendo al abbad don migael de sancta maria de aguilar & a sos freres el medio solar cum la casa maior & cum el medio corral cum el era & cum el nozal & cum so exido por. xvij. moravedis & so pagado e precio & de robra. Facta carta. In era. m. cc. Lxij. Regnante rege don ferrando cum regina beatrice in castella & in toleto. Maior domus regis gonçaluo roiz. Alfieraz lop diaz. Merinus maior gonçaluo gonçalues. Testes frater gonçaluo del hospitan. Garci gonçalues de castro morca. Ferrand caualero el alcalde. Dominjco el alcalde. Roi martjnes el clerigo. Dominico el clerigo de sant manceles. Fiador de sanamiento roi Dominguez» [25, 0240]. – Частно-деловое (церковное) письмо купли-продажи 1225 г.

‘Во имя Господа. Да будет известно всем ныне живущим и в будущем, что я, Педро Феррандес де Вилье Диаго, продаю аббату, дону Мигелю из [монастыря] Санта Мария де Агилар, и его братьям половину участка земли с главным домом и половиной хозяйственных построек, навесом (гумном ?) и ореховой рощей, и с пастбищем (полем ?) за 17 мараведи, и цена за это уплачена. Составлено письмо в год эры 1263 (– 38 = 1225 г.). Во время правления короля дона Фернандо с королевой Беатрис в Кастилии и

Толедо. Королевский мажордом Гонсалво Руис, знаменосец/офицер короля Лоп Диас, окружной судья Гонсалво Гонсалвес. [Другие] свидетели: (имена и должности)⁷.

Латинские вкрапления сохраняются и после этого периода, однако объем «латинской области» в тексте документа в основном ограничивается протокольными фразами в начале и в конце: в начале – это обязательное восхваление Бога (*In Dei nomine*), в конце – датировка документа (*Facta carta, Annus incarnationis Domini*) и упоминание правления короля. Однако этому правилу могли не следовать и полностью оформлять документ на кастильском романсе.

Динамика изменения доли документов на латинском языке и романсе в корпусе CODEA представлена на графике (Схема 1).

Схема 1. Ранние испанские документы

Временные отрезки, отложенные на оси абсцисс, условно разбиты на периоды в 20-30 лет, примерно соответствующие правлению королей Кастилии и Кастилии и Леона:

- Альфонс VI – король Кастилии и Леона (1072–1109 гг.);
- Донья Уррака – королева Кастилии и Леона (1109–1126 гг.);
- Альфонс VII – король Кастилии и Леона (1126–1157 гг.);
- Санчо III – король Кастилии (1157–1158 гг.);
- Альфонс VIII – король Кастилии (1158–1214 гг.);
- Беренгела – королева Кастилии (1217 г.);
- Энрике I – король Кастилии (1214–1217 гг.);
- Фернандо III – король Кастилии (1217–1230 гг.);
- Фернандо III – король Кастилии и Леона (1230–1252 гг.);
- Альфонс X – король Кастилии и Леона (1252–1284 гг.).

Согласно данным графика (на одном отрезке три линии идут почти параллельно), конец XII – начало XIII века представляет собой период письменного двуязычия и переход от латыни к местному языку (кастильскому романсе).

В момент восхождения Фернандо III на престол Кастилии и Леона графики, показывающие количество документов на латыни и романсе, символично расходятся в противоположные стороны, демонстрируя новую языковую политику: отказ от

неродного для жителей данного региона языка (латыни) в пользу национального (романсе).

В 1252 г. на престол королевства Кастилии и Леона вступил Альфонс X, который продолжил политику интеграции и реконкисты, начатую его отцом, королем Фернандо III. В «языковой политике» Альфонса X Мудрого также наблюдается преемственность: происходит дальнейшая кастельянизация государства, объединенного короной Кастилии. Кастильский вариант романсе функционирует уже не только в королевской канцелярии, но и распространяется на другие сферы.

Традиционно с именем Альфонса X связывают понятия *norma alfonsí* – ‘альфонсийская норма’ и *castellano drecho* (с выпавшей буквой *e*) – ‘правильный кастильский’ (см. подробнее [2]).

Регламент работы королевской канцелярии, равно как и характеристики служащих, а также форма и содержание исходящих документов были детально прописаны в законодательных документах Альфонса X, а именно в «Las Siete Partidas» ‘Законе семи частей’, первом европейском своде правил, написанном не на латыни, а на национальном языке, который в самом тексте «Закона» (Часть 1, Глава 1, Закон 2) именуется просто романсе: «*Ius naturale en latin tanto quiere decir en romance como derecho natural que han en si los homes naturalmente, et aun las otras animalias que han sentidos*» [26, с. 12] – ‘*Ius naturale* на латыни, что на **романсе** значит ‘естественное право’, имеют в себе, естественно, все люди и даже некоторые животные, обладающие чувствами’.

Согласно «Закону», латинский язык не отменяется, однако ему оставлены две сферы функционирования: церковная (Часть 1, Глава XVI, Закон 2) и международная деятельность (Часть 3, Глава XVIII, Закон 25):

- «*Letrados et honestos et sabidores del uso de la elesia deben ser los clérigos á quien dieren las dignidades, et los personages et las elesias parroquiales que han cura de almas: eso mismo deben haber en si aquellos á quien diesen los menores beneficios, asi como calongias et raciones, ó á lo menos que sean letrados que entiendan latin ...*» [26, с. 411]. – ‘Просвещенными и благопристойными людьми, обладающими большими знаниями в делах церкви, должны быть священнослужители, удостоенные высокого звания; другие церковноприходские лица, меньшего ранга, которые заботятся о душах, также должны быть образованными и понимать латынь...’.

- «*Mensageros del rey ó otros homes van algunas veces á otras partes fuera de sus regnos, et han meester cartas de como vayan guiados: et estas deben seer fechas en latin porque las entiendan los homes de las otras tierras*» [27, с. 560]. – ‘Посланники короля или другие мужи иногда отправляются в чужеземные страны за пределы своих королевств, и им необходимо иметь сопроводительные письма, которые должны быть составлены на латыни, чтобы их поняли жители других земель’.

2. Языковые характеристики испанской латыни. Из-за географической удаленности Испании (Hispania) от центра Римской Империи *испанская латынь* трансформировалась гораздо медленнее, чем в других романизированных регионах. Как утверждает Франсиско Маркос Марин, средневековые испанские тексты предлагают нам примеры, в которых совершенное владение классической латинской морфологией чередуется с весьма серьезным ее незнанием [18, с. 131]. Из этого можно сделать только один вывод: были люди, которые умели писать и знали латынь, в отличие от других, которые умели только писать. Поэтому дошедшие до нашего времени тексты деловой письменности на испанской латыни не всегда демонстрируют единообразие и соответствие классическому варианту латинского

языка. Писцы могли воспроизводить фонетическое звучание слова, игнорируя при этом латинские правила орфографии, неправильно употреблять падежные окончания или формы глагола, не соблюдать порядок слов и т.п. Так, например, в канцелярии короля Кастилии Альфонса VIII (1158–1214) имя самого короля имело несколько вариантов написания: *Aldefonssus*, *Aldefonsus*, *Aldephonsus*, *Alfonsus*, *Allefonsus*, *Allephonsus*, *Ildefonssus*, *Ildefonsus*, *Ildephonsus* и т.п. [22, с. 52]. Многое зависело от уровня профессионализма и личностных предпочтений «скриба (переписчика) как говорящего, пишущего и мыслящего субъекта, который, в зависимости от языковых, визуальных и нормативных особенностей скрипт, прагматических задач, профессиональных привычек и индивидуальных предпочтений, мог выступать как автор, соавтор, редактор, переписчик рукописного текста» [6, с. 162].

В этой связи можно предположить, что письменные документы, в некоторой степени передают особенности разговорной или вульгарной латыни, т.е. того языка, на котором говорили сами писцы в обычной жизни. Черты вульгарной латыни, отличной от классической, Х.А. Айяла сводит к следующим:

а) потеря количества (долготы) гласных и изменение (в некоторых случаях) их тембра;

б) появление полусогласных элементов, которые затем окажут мощное влияние на появление новых фонем и специфическую трансформацию старых;

в) утрата аспирации начальной *h*, смешение смычного *b* и фрикативного *u* и, в целом, начало озвончения глухих согласных в интервокальной позиции;

г) утрата окончаний шести классических падежей и сокращение их до винительного падежа;

д) сокращение пяти склонений до трех и утрата среднего рода;

е) преобразование указательного местоимения *ille* в определенный артикль [10, с. 19].

Что касается синтаксических изменений в испанской латыни по сравнению с классической, Х.А. Айяла характеризует их словами М. Алонсо (1962): «El orden románico de las palabras en la frase es más sencillo que el clásico» [10, с. 20], впрочем, не давая комментариев, что подразумевается под «более простым порядком слов в романской фразе».

Рафаэль Лапеса посвящает синтаксису испанской латыни два параграфа: «Порядок слов» (§ 16) и «Морфология и синтаксис» (§ 17). В порядке слов Лапеса видит два существенных отличия от классической латыни: 1) отсутствие гипербатона (в вульгарной латыни зависимые слова предпочитали ставить вместе); 2) прогрессивное (последовательное) развитие фразы (в отличие от витиеватого классического синтаксиса). Из 6-ти выделенных пунктов морфосинтаксических особенностей, только два в некоторой степени можно отнести к синтаксическим характеристикам: 1) в вульгарной латыни различные падежные отношения все чаще выражаются не только окончаниями, но и при помощи предлогов; 2) широко распространяются указательные местоимения *ille/ipse* и числительное *unus* в неопределенном значении (типа *alguno*, *cualquiera*, *cierto*), сопровождающие существительные [17, с. 70–75]. Более подробно описаны фонетические изменения вульгарной латыни и ее лексический состав.

Несмотря на ключевое слово *синтаксические* в названии фундаментального труда «Синтаксические особенности средневековой латыни (испанские картулярии VIII–XI вв.)» Х. Бастардаса Пареры, речь в нем все-таки идет больше о морфологических особенностях (согласовании, падежах, залоге, временах, наклонениях, перифразах, формах и т.п.). Тем не менее, данное исследование, проведенное в Барселонской филологической школе, имеет большое значение для

всех тех, кто интересуется развитием латинского языка в Средние века, как латинистов, так и романистов. Оно обращает на себя внимание еще и тем, что материалом для него послужили как раз не литературные произведения, а образцы средневековой деловой письменности. Проанализировав различные элементы языка хартий, дипломов, грамот и других документов, Х. Бастардас Парера смог дать представление о языке, на котором говорили на Пиренейском полуострове в вестготский период. Литературный характер дошедших до нас текстов того времени не позволяет увидеть полную картину языковой ситуации. В деловой же письменности, напротив, можно найти гораздо больше сведений о разговорном языке, чем в литературных текстах. Если писец (составитель документа), считает Даг Норберг (рецензент указанного труда), недостаточно образован, чтобы оперировать формулами письменного языка, он, с одной стороны, искажает их различными способами, но, с другой стороны, прибегает, сам того не осознавая, к словам и выражениям из своего привычного языка [11, с. V].

М. Перес Гонсалес также отделяет средневековую документную латынь (*latín medieval documental o diplomático*) от историографической, литературной, научной и религиозной. В своей работе исследователь показывает, что документы, написанные на документной / дипломатической средневековой латыни, являются свидетельством вульгарной/ христианской/ поздней латыни. О появлении в последние века существования Римской империи новой латинской формы – христианской латыни – также говорит Л.В. Разумова [5, с. 281].

3. Языковые характеристики первого письменного памятника Испании. Самый древний документ Королевства Астурии и самый древний из известных на территории Испании письменных памятников – это дарственное письмо короля Дона Сило, 6-ого короля Астурии (774–783/85 гг.). Оригинальный текст документа написан на латыни (см. полный текст: [28, с. 117–118.], перевод: [1, с. 251–252]). «Дарственная Сило» на землю для постройки монастыря между реками Эо и Мазма составлена по настоянию аббата Эсперанты и адресована нескольким монахам.

Дон Сило выступает в данном документе как частное титулованное лицо (слово *Rex* ‘король’ в латинском варианте письма ни разу не встречается), имеющее права на указанную землю (для него великое дело *facere donationem* ‘осуществить дарение’ одного из мест *in cellario nostro* ‘в нашем поместье’, которое он освобождает *de meo iure* ‘от моей юрисдикции/моих прав’). Заявленность адресанта в начале документа и в подписи в конце письма осуществляется при помощи простого упоминания имени без титула (*Silo; Silo anc escritura donacionis manu mea* ‘Сило, данное письмо-дарение собственноручно [заверяю]’). Кроме того, в дарителе выдает монарха фраза о том, что монахи, которым предназначена дарственная, *nobis pedes obsculaueritrunt* (‘целовали нам ноги’, букв.: *нам ноги целовали*), чтобы Сило подарил им эту землю (как правило, этикетные клише типа *целовать ноги* употреблялись в письмах, адресованных королям; адресатам менее высокого ранга обычно *целовали руки*).

Письмо датировано 813 г. *era hispánica* (= 775 г. н.э.).

В этом документе обращает на себя внимание свободный порядок слов в посессивной конструкции – именном словосочетании, состоящем из ядра (существительного) и актуализатора (детерминатива, выраженного притяжательным местоимением). Ср. структуры посессивных конструкций:

• Актуализатор в постпозиции к ядру (N – *núcleo*) – N + Act. (при переводе на русский язык падежные формы здесь не учитываются)

anime mee ‘моя душа’ (букв.: душа моя);
cellario nostro ‘наше поместье’;
exitu et regresu suo ‘его входы и выходы’;
prestacione suam ‘их сооружения’;
manu mea ‘моя рука’.

• Актуализатор в препозиции к ядру – Act. + N

noster mellarius ‘наш продавец меда’;
nostrum fidelem fratrem ‘наш верный брат’;
meo iure ‘мои права’;
uestro iure ‘ваши права’.

Первый порядок слов восходит к традициям классической латыни, второй – к романским языкам.

Позиция прямого объекта (O) относительно глагольного ядра (V) также подвижна: OV / VO. Ср.:

• Объект в препозиции – OV (признак классической латыни)

pedes osculaueritrunt ‘ноги целовали’;
omnia supra nominatum dono [uobis] ‘все вышеназванное [я] дарую [вам]’;
sinum feci ‘подпись [я] поставил’ (букв.: *сделал*).

• Объект в постпозиции – VO (признак романских языков)

facere donationem ‘осуществить дарение’;
darem locum orationis ‘предоставили место для молитв’.

Позиция неличной формы глагола – инфинитива (**Inf**) – относительно финитного глагола (**V**) в полипредикативном центре (двухкомпонентном предикате) – противоположна современной норме испанского языка, а именно **Inf+V**: *inquietare uoluerit* ‘захочет потревожить’ (букв.: потревожить захочет). То же в пассивной конструкции – **Participio+V_{aux}** (*verbo auxiliar*): *edificata fuerit* ‘будет воздвигнута’, *scritum est* ‘написано [есть]’. Ср. в современном испанском (**V_{aux}+Participio**): *será edificado, es escrito*.

Данный вопрос (позиция неличной формы глагола относительно финитной формы) напрямую связан с типологическим различием между языками OV и VO. Это различие относится не только к позиции объекта (выраженного именной синтагмой) по отношению к финитному глаголу, но также к положению инфинитива, причастия и герундия в глагольных конструкциях. На это впервые указывал ещё Дж. Гринберг: «В языках с базовым порядком VSO финитный глагол предшествует неличной форме. В языках с базовым порядком SOV финитный глагол всегда следует за неличной формой» [16, с. 11].

4. Ранние образцы романской письменности. До недавнего времени самым ранним из известных документов, уже имеющих отношение к кастильскому романсе, считалась рукопись из Леона «О расходе сыра в монастыре», получившая испанское название «Nodicia de kesos». Дата в «перечне сыров» не поставлена. Однако первый издатель рукописи Рамон Менендес Пидаль относит документ к 959 г., основываясь на дате на лицевой стороне. Другой испанский исследователь Фернандес Катон, ссылаясь на то, что в тексте упоминается визит короля в монастырь, предположил, что речь идет о визите короля Леона Рамиро III (966–982 гг.) и других представителей двора. Этот визит был действительно зафиксирован документально и относится к 974 г. [14, с. 61–68].

«Перечень сыров» вызывает сейчас много филологических дискуссий. Интерес к данному письменному памятнику исключительный потому, что он представляет собой первое свидетельство использования языка, отличного от латинского. По словам испанского историка, специалиста по Королевству Леон Рикардо Чао Прието, это некий «латино-романский» гибрид. Сам Чао Прието считает, что язык «Nodicia de kesos» является образцом ранней версии романского астура-леонского языка [12].

В последнее время появились сведения о так называемых «Картуларьос де Вальпуэста» («Los cartularios de Valpuesta») – серии документов XII века, которые в свою очередь, являются копиями других более ранних документов, самые древние из которых восходят к 804, 844, 864, 875 гг. Несмотря на то, что именно они в 2010 г. официально признаны Королевской Академией первыми письменными памятниками кастильского языка, тем не менее, единое мнение относительно даты появления этих памятников отсутствует.

В любом случае Кастилии на тот момент еще не существовало. В состав Астурии входили Галисия и область Сантандера. Последняя впоследствии станет основой для будущей Кастилии, которая в X в. была всего лишь графством в восточной зоне Астура-Леонского королевства, хотя и имеющим довольно большое стратегическое значение: на её территории были построены многочисленные замки и укрепления, откуда она и получила свое название.

Выводы. Первые сохранившиеся после падения Римской Империи испанские памятники деловой письменности датируются не ранее VIII в. Все они написаны на латыни, которая на протяжении четырех с половиной столетий была языком письменности в средневековой Испании. Появление во второй половине XII века текстов на кастильском романсе знаменует начало двуязычия в письменности, а конец XII – начало XIII века – переходный период от латыни к романсе. Массовое производство рукописей на национальном / кастильском романсе относится к периоду правления короля Кастилии и Леона Альфонса X Мудрого. Анализ документов на латыни демонстрирует определенное влияние местного языка на латинский язык: в частности, в некоторых синтаксических конструкциях (посессивных и транзитивных) обнаруживаются не только классические латинские модели (например, N+Act., OV), но и романские структуры (Act.+N, VO). Все это позволяет говорить о существовании так называемой испанской латыни.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Безус С.Н. Деловое письмо в средневековой Испании: историческая прагмалингвистика текста / С.Н. Безус. – М. : Аванглион-ПРИНТ, 2013. – 279 с.
2. Безус С.Н. От латыни к романсе: альфонсийская норма национального языка средневековой Испании / С.Н. Безус // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2016. – № 11–1 (65). – С. 81–87.
3. Григорьев В.П. История испанского языка / В.П. Григорьев. – М. : КомКнига, 2006. – 176 с.
4. Желтова Е.В. Латинский морфосинтаксис в типологической перспективе: взаимодействие языковых измерений и динамика поверхностных структур: Дис. ... д-ра филол. наук / Е.В. Желтова. – СПб., 2022. – 365 с.
5. Разумова Л.В. Функциональные особенности латинского языка в Западной Европе в IV–X вв. / Л.В. Разумова // Современные исследования социальных проблем. – 2019. – № 5, Том 11. – С. 279–287.
6. Становая Л.А. Специфика изучения диасистемной вариативности языка в исторической ретроспективе (на материале старофранцузского языка) / Л.А. Становая // Теоретическая и прикладная лингвистика. – 2024. – № 10 (3). – С. 144–167. <https://doi.org/10.22250/24107190-2024-10-3-144>
7. Таривердиева М.А. Историческая роль латинского языка в формировании романских языков и культур / М.А. Таривердиева // Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. – 2018. – Вып. 16 (811). – С. 152–158.
8. Шишмарёв В. Очерки по истории языков Испании / В.Ф. Шишмарёв. – М. : Изд-во Академии наук СССР, 1941. – 338 с.

9. Шишмарёв В.Ф. Очерк истории итальянского языка: от истоков до XIX столетия / В.Ф. Шишмарёв. – М. : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. – 152 с.
10. Ayala J.A. Imagen de la lengua española. Introducción histórica / J.A. Ayala. – Monterrey: Universidad de Nuevo Leon, 1963. – 137 p.
11. Bastardas Parera J. Particularidades sintácticas del latín medieval (cartularios españoles de los siglos VIII al XI) / J. Bastardas Parera. – Barcelona: Escuela de Filología, 1953. – 200 p.
12. Chao Prieto R. Sobre la “Nodicia de Kesos” y “El camino de la lengua castellana” / R. Chao Prieto // El Cuaderno de Notas de Ricardo Chao, 2008.
13. Hilty G. El libro conplido en los iudizios de las estrellas / G. Hilty. – Madrid: Real Academia Española, 1954. – 334 p.
14. Fernández Catón J.M. La nodicia de kesos y los problemas de la documentación del siglo X // Orígenes de las lenguas romances en el Reino de León. Siglos IX al XII. Colección Fuentes y Estudios de Historia Leonesa. – León: Centro de Estudios e Investigación “San Isidoro”, 2004. – Pp. 61–68.
15. Fernández-Ordóñez I. La lengua de los documentos del rey del latín a las lenguas vernáculas en las cancillerías regias de la Península Ibérica / I. Fernández-Ordóñez // La construcción medieval de la memoria regia. – Valencia, 2011. – Pp. 323–362.
16. Greenberg J. Some universals of grammar with particular reference to the order of meaningful elements / J. Greenberg // Universals of Language. – London: MIT Press, 1963. – Pp. 73–113 (1–42).
17. Lapesa R. Historia de la lengua española / R. Lapesa. – Madrid: ESCELICER, S.A., 1962. – 407 p.
18. Marcos Marín F. Latín tardío y romance temprano / F. Marcos Marín // Revista de la filología española, Tomo LXIV. – Madrid, 1984. – Pp. 129–145.
19. Menéndez Pidal R. Manual de gramática histórica española / R. Menéndez Pidal. – Madrid: Espasa-Calpe, 1962. – 367 p.
20. Muñoz y Rivero J. Manual de paleografía diplomática española de los siglos XII al XVII / J. Muñoz y Rivero. – Madrid: LIBRERIA DE LA SRA. VIUDA DE HERNANDO Y COMPAÑÍA, 1889. – 500 p.
21. Ostos Salcedo P. Cancillería castellana y lengua vernácula. Su proceso de consolidación / P. Ostos Salcedo // Espacio. Tiempo y Forma, Serie III. H.^a Medieval, t. 17, 2004. – Pp. 471–483. URL: <https://www.cervantesvirtual.com/obra/cancilleria-castellana-y-lengua-vernacula-su-proceso-de-consolidacion-1147723/> (дата обращения 21.04.2025).
22. Pérez González M. El latín medieval diplomático / M. Pérez González // Archivum Latinitatis Medii Aevi. – 2008. – N^o 66. – Pp. 47–101.
23. Puñal Fernández T. Tipología documental de la Edad Media / T. Puñal Fernández // Lecciones de Archivística General y Documentación del Patrimonio Histórico, Colección Manuales de Apoyo a la Docencia Universitaria, Universidad de Extremadura y Editorial @becedario, 2004. – Pp. 153–157.
24. Sánchez-Prieto Borja P. El romance en los documentos de la catedral de Toledo (1171–1252): la escritura / P. Sánchez-Prieto Borja // Revista de filología española (RFE). – 2007. – LXXXVII, 1.^o. – Pp. 131–178.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

25. Corpus de documentos españoles anteriores a 1800 [CODEA+2015]. Режим доступа: <https://corpuscodea.es/corpus/corpus2015/consultas.php> (дата обращения: 21.04.2025).
26. Las Siete Partidas. Edición de 1807 de la Imprenta Real. Tomo I. Partida Primera. – Madrid, 2021. – 525 p.
27. Las Siete Partidas. Edición de 1807 de la Imprenta Real. Tomo II. Partida Segunda y Tercera. – Madrid, 2021. – 834 p.
28. Pérez González M. El diploma del rey Silo y sus romanismos / M. Pérez González // Cuadernos de Filología Clásica. Estudios latinos, n^o 5. Editorial Complutense. – Madrid, 1993. – Pp. 117–118.

REFERENCES

1. Bezus S.N. (2013). Delovoe pis'mo v srednevekovoj Ispanii: istoricheskaja pragmalingvistika teksta [Formal Letter in Medieval Spain: Historical Pragmalinguistics of the Text]. Moscow: AVANGLION-PRINT (In Russian).
2. Bezus S.N. (2016). Ot latyni k romanse: al'fonsijskaya norma nacional'nogo yazyka srednevekovoj Ispanii [From Latin to Romance: The Alphonse Norm of the National Language of Medieval Spain]. Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki, 11–1 (65), 81–87 (In Russian).
3. Grigor'ev V.P. (2006). Istoriya ispanskogo yazyka [History of the Spanish Language]. Moscow: KomKniga (In Russian).
4. Zheltova E.V. (2022) Latinskij morfosintaksis v tipologicheskoy perspektive: vzaimodejstvie yazykovykh izmerenij i dinamika poverhnostnyh struktur [Latin Morphosyntax in Typological Perspective:

Interaction of Linguistic Dimensions and Dynamics of the Surface Structures]: Dis. ... d-ra filol. nauk [Thesis of the Doctor of Philological Science]. Saint Petersburg (In Russian).

5. Razumova L.V. (2019). Funkcional'nye osobennosti latinskogo yazyka v Zapadnoj Evrope v IV–X vv. [Functional features of the Latin language in Western Europe in the IVth–Xth centuries]. *Sovremennye issledovaniya social'nyh problem*, 5, T. 11, 279–287 (In Russian).

6. Stanovaya L.A. (2024). Specifika izucheniya diasistemnoj variativnosti yazyka v istoricheskoy restrospektive (na materiale starofrancuzskogo yazyka) [The specifics of studying diasystemic variability of a language in historical retrospect (by the example of the Old French language)]. *Teoreticheskaya i prikladnaya lingvistika*, 10 (3), 144–167 (In Russian).

7. Tariverdieva M.A. (2018). Istoricheskaya rol' latinskogo yazyka v formirovanii romanskih yazykov i kul'tur [The Historical Role of Latin in the Formation of Romance Languages and Cultures]. *Vestnik MGLU. Gumanitarnye nauki*, 16 (811), 152–158 (In Russian).

8. Shishmaryov V. (1941). Ocherki po istorii yazykov Ispanii [Essays on the History of the Languages of Spain]. Moscow: Izd-vo Akademii nauk SSSR (In Russian).

9. Shishmaryov V.F. (2011). Ocherk istorii ital'yanskogo yazyka: ot istokov do XIX stoletiya [Essay on the History of the Italian Language: from its Origins to the XIXth Century]. Moscow: Knizhnyj dom «LIBROKOM» (In Russian).

10. Ayala J.A. (1963). Imagen de la lengua española. Introducción histórica [Image of the Spanish language. Historical introduction]. Universidad de Nuevo Leon: Monterrey (In Spanish).

11. Bastardas Parera J. (1953). Particularidades sintácticas del latín medieval (cartularios españoles de los siglos VIII al XI) [Syntactical peculiarities of medieval Latin (Spanish cartularies from the VIIIth to the XIth centuries)]. Barcelona: Escuela de Filología (In Spanish).

12. Chao Prieto R. (2008). Sobre la “Noticia de Kesos” y “El camino de la lengua castellana” [About the “List of cheeses” and “The Path of the Castilian Language”]. *El Cuaderno de Notas de Ricardo Chao* (In Spanish).

13. Hilty G. (1954). El libro conplido en los iudizios de las estrellas [The book completed in the judgments of the stars]. Madrid: Real Academia Española (In Spanish).

14. Fernández Catón J.M. (2004). La noticia de kesos y los problemas de la documentación del siglo X [‘The list of cheeses’ and the problems of the Xth century documentation]. In: *Orígenes de las lenguas romances en el Reino de León. Siglos IX al XII. Colección Fuentes y Estudios de Historia Leonesa*. León: Centro de Estudios e Investigación “San Isidoro”, 61–68 (In Spanish).

15. Fernández-Ordóñez I. (2011). La lengua de los documentos del rey del latín a las lenguas vernáculas en las cancillerías regias de la Península Ibérica [The language of the king’s documents from Latin to the vernacular languages in the royal chancelleries of the Iberian Peninsula]. In: *La construcción medieval de la memoria regia*. Valencia, 323–362 (In Spanish).

16. Greenberg J. (1963). Some universals of grammar with particular reference to the order of meaningful elements. In: Joseph H. Greenberg (ed.). *Universals of Language*. London: MIT Press, 73–113 (1–42) (In English).

17. Lapesa R. (1962). Historia de la lengua española [History of the Spanish Language]. Madrid: ESCELICER, S.A. (In Spanish).

18. Marcos Marín F. (1984). Latín tardío y romance temprano [Late Latin and Early Romance]. *Revista de la filología española*, Madrid, LXIV, 129–145.

19. Menéndez Pidal R. (1962). Manual de gramática histórica española [Manual of historical Spanish grammar]. Madrid: Espasa-Calpe (In Spanish).

20. Muñoz y Rivero J. (1889). Manual de paleografía diplomática española de los siglos XII al XVII [Manual of the Spanish diplomatic paleography from the XIIth to the XVIIth centuries]. Madrid: LIBRERÍA DE LA SRA. VIUDA DE HERNANDO Y COMPAÑÍA (In Spanish).

21. Ostos Salcedo P. (2004). Cancillería castellana y lengua vernácula. Su proceso de consolidación [Castilian Chancellery and the Vernacular Language: Its Process of Consolidation]. *Espacio. Tiempo y Forma, Serie III. H.a Medieval*, 17, 471–483 (In Spanish).

22. Pérez González M. (2008). El latín medieval diplomático [Diplomatic Medieval Latin]. *Archivum Latinitatis Medii Aevi*, 66, 47–101 (In Spanish).

23. Puñal Fernández T. (2004). Tipología documental de la Edad Media [Documentary typology of the Middle Ages]. *Lecciones de Archivística General y Documentación del Patrimonio Histórico, Colección Manuales de Apoyo a la Docencia Universitaria, Universidad de Extremadura y Editorial @becedario*, 153–157 (In Spanish).

24. Sánchez-Prieto Borja P. (2007). El romance en los documentos de la catedral de Toledo (1171–1252): la escritura [The romance in the documents of the Toledo Cathedral (1171–1252): the writing]. *Revista de filología española (RFE)*, LXXXVII, 1.º, 131–178 (In Spanish).

Поступила в редакцию 17.05.2025 г.

SPANISH LATIN VS. CASTILIAN ROMANCE: SOME CHARACTERISTICS OF
EARLY EXAMPLES OF FORMAL WRITING IN MEDIEVAL SPAIN

S.N. Bezus, M.A. Smirnova

The present study addresses the early examples of formal writing in Spanish Latin and Castilian Romance (a language that absorbed two other main Romance languages of the Iberian Peninsula: Leonese and Navarro-Aragonese). The research objective is to identify the main characteristics of Spanish Latin (since the VIIIth century) and its successor, Romance (the Spanish language at the end of the XIth century – in the middle of the XIIIth century), used in the texts of formal writing in the early Middle Ages. The study of the documents from the CODEA corpus allowed to identify the period of the intensive use of Latin in formal writing and the period of its rejection, as well as the beginning of the Romance using in documents and its rapid development. Linguistic analysis of the Old Spanish texts written in Latin showed that this is not its classical version, but a Iberian variety or Spanish Latin (*el latín español* or *el latín hispánico*). In particular, the structure of pronominal possessive and transitive constructions demonstrates both Latin and Romance features. The results of the study can be used in studying the history of Latin and the Spanish language.

Key words: Latin, Spanish Latin, Vulgar Latin, Romance, the Spanish language, medieval Spain, formal writing.

Безус Светлана Николаевна.

Кандидат педагогических наук, доцент.
Российский государственный социальный университет, г. Москва, Российская Федерация.
Доцент кафедры иностранных языков и культуры (выпускающая кафедра).
ORCID 0000-0001-7051-1533.
E-mail: luzazul@list.ru.

Смирнова Мария Александровна.

Кандидат филологических наук, доцент.
Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации, г. Москва, Российская Федерация.
Заведующая кафедрой романских языков.
ORCID 0000-0002-5963-4249.
E-mail: ms@romancedpt.ru.

Bezus Svetlana Nickolaevna.

Candidate of Pedagogy, Associate Professor.
Russian State Social University, Moscow, Russian Federation.
Associate Professor at Department of Foreign Languages and Culture.
ORCID 0000-0001-7051-1533.
E-mail: luzazul@list.ru.

Smirnova Maria Alexandrovna.

Candidate of Philology, Associate Professor.
Military University of the Ministry of Defense of the Russian Federation named after Prince Alexander Nevsky, Moscow, Russian Federation.
Head of Romance Languages Department.
ORCID 0000-0002-5963-4249.
E-mail: ms@romancedpt.ru.